

UMA JORNADA DE PROGRAMAÇÃO PARA INCENTIVO ÀS MULHERES QUE DESEJAM INGRESSAR NO MERCADO DA TECNOLOGIA

 DOI: 10.5281/zenodo.10353952

Daiane da Silva Moraes

*Bacharela em Sistemas de Informação pelo Instituto Federal do Maranhão
Pós-Graduanda em Engenharia de Software pela Universidade Federal do
Maranhão*

Carla Gomes de Faria

*Doutora em Engenharia de Eletricidade pela Universidade Federal do Maranhão na
área de Ciência da Computação e Professora do Magistério Superior do Instituto
Federal do Maranhão.*

RESUMO

Diante de um mundo globalizado e informatizado, percebe-se, ainda, que muitas mulheres não permanecem na área da tecnologia e inovação em razão dos comportamentos socioculturais que dividem os trabalhos por gênero, pela falta de incentivo desde sua infância e pelo desencorajamento à sua participação na área já citada. Ser incentivada a ingressar e permanecer na área são atos recentes criados por outras mulheres que entendendo esta problemática criaram ao longo dos anos programas de apoio a este gênero. O presente trabalho tem como objetivo apresentar um método de aprendizado em forma de jornada de programação em Python para apoiar mulheres que desejam ingressar no mercado da computação, apresentando pesquisas bibliográficas que demonstram que trazer como referência mulheres que já atuam no mercado ou são grandes nomes da computação pode ser um fator decisivo nas suas vidas.

Palavras-chave: Jornada de Programação. Python. Mulheres na computação

ABSTRACT

In the face of a globalized and computerized world, it is still perceived that many women do not remain in the area of computing due to sociocultural behaviors that divide jobs by gender, due to the lack of encouragement since their childhood, and due to the discouragement of their participation in the area already mentioned. Being encouraged to enter and remain in the area are recent acts created by other women who, understanding this problematic, have over the years created support programs for this gender. The present work aims to present a learning method in the form of a Python programming journey to support women who wish to enter the computing

market, presenting bibliographic research that demonstrates that bringing as reference women who already work in the market or are great names in computing can be a decisive factor in their lives. .

Keywords: Programming Journey. Python. Women in Computing

1. INTRODUÇÃO

Ao longo dos anos inúmeras mulheres fizeram história dentro do mercado de trabalho de tecnologia e inovação (T.I.). Ada Lovelace, Grace Hopper, Radia Perlman, Frances Allen, Roberta Williams, Katherine Johnson e outras são exemplos que se pode citar para inspirar mulheres que tenham interesse de se tornarem profissionais da área de tecnologia e queiram buscar grandes referências, e que, possivelmente, seja este o fator motivador que esteja faltando dentro das pequenas comunidades que são montadas dentro das universidades para ajudá-las na tomada de decisão de seguir em frente.

O setor da tecnologia e inovação sempre teve uma grande participação exclusiva dos homens, mas em 2022 recebeu uma presença feminina com maior evidência. “Apesar de ainda representarem apenas 20% dos profissionais de tecnologia no Brasil, nos últimos cinco anos o crescimento das mulheres na área de TI cresceu 60%, passando de cerca de 28 mil para quase 45 mil em 2019”. (UPF, 2021)

Machado (2020) afirma que áreas como a de C&T (Ciência e Tecnologia) ainda contam com uma baixa presença do gênero feminino”. Este fato vai além do mercado de trabalho. A falta de interesse inicia desde a escolha dos cursos superiores. “Os cursos relacionados à área C&T possuem, em sua maioria, turmas nas quais o gênero masculino é predominante, ocasionando um afastamento natural das mulheres da área.” (MACHADO, 2020, p 16)

Contudo, há um público feminino, mesmo que reduzido, à procura de cursos para mudança de profissão.

Se, por um lado, os homens ainda dominam a área da Programação, por outro, há várias iniciativas organizadas por mulheres que visam empoderar outras para que possam se desenvolver na tecnologia. Essas iniciativas promovem cursos, workshops, debates e competições — em suma, buscam estimular que mais programadoras sejam formadas e passem a atuar no mercado. (MACKENZIE, 2022)

Neste contexto, o presente trabalho propõe uma jornada de programação voltada para as mulheres que desejam ser profissionais da área de tecnologia e inovação e por conta da falta de incentivo, desconhecimento dos grandes nomes femininos que representam a área, decidem não continuar na área.

2. OBJETIVO GERAL

Propor uma jornada de programação voltada para as mulheres que desejam ser profissionais da área de tecnologia e inovação.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar uma revisão bibliográfica baseada em artigos, noticiários e outros estudos que dialogam sobre estratégias de ensino de programação e identificar boas práticas nesse contexto;
- Desenvolver um planejamento para a execução da jornada;
- Aplicar a jornada de programação com a utilização de recursos tecnológicos e metodologias ativas de ensino;

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nos capítulos posteriores serão abordados os tópicos que baseiam este trabalho. A compreensão da presença feminina na área da T.I. e como a tecnologia social pode contribuir para aumentar o número de mulheres na área.

3.1 INOVAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

A tecnologia social é um conceito que procura criar soluções inovadoras para problemas sociais, econômicos e ambientais. Segundo Dias e Macedo (2010), a tecnologia social é uma forma de transformar a realidade social por meio do desenvolvimento de soluções criativas, participativas e sustentáveis. Ela se diferencia da tecnologia convencional por ser desenvolvida a partir de processos participativos, colaborativos e inclusivos, envolvendo a comunidade afetada pelo problema e buscando atender às suas necessidades.

A tecnologia social pode ser aplicada em diferentes áreas, como saúde, educação, meio ambiente, economia solidária, entre outras. Um exemplo de tecnologia social na área da saúde é o projeto Farmácia Viva, desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para produção de medicamentos fitoterápicos a partir de plantas medicinais cultivadas em hortas comunitárias. Essa iniciativa busca democratizar o acesso aos medicamentos e promover a autonomia das comunidades locais na produção de seus próprios remédios.

Na área da educação, a tecnologia social pode ser aplicada em projetos que buscam a inclusão social e a formação cidadã. O projeto Cultura Digital na Escola, desenvolvido pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), tem como objetivo capacitar jovens para o uso crítico e criativo das tecnologias digitais e promover a cultura digital como um instrumento para a transformação social.

No contexto da economia solidária, a tecnologia social pode ser utilizada para o desenvolvimento de empreendimentos coletivos e sustentáveis. A Rede de Tecnologias Sociais, criada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), tem como objetivo identificar e disseminar tecnologias sociais para o desenvolvimento sustentável, incluindo projetos de economia solidária. Além disso, a tecnologia social pode ser aplicada na promoção da sustentabilidade ambiental. O Projeto Terra Verde, desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), tem como objetivo criar uma rede de produção e distribuição de alimentos orgânicos em áreas urbanas, promovendo a agricultura urbana e a segurança alimentar.

A tecnologia social é uma ferramenta inovadora e inclusiva para a transformação social, promovendo a participação da comunidade na busca por soluções para seus próprios problemas. Ela representa uma alternativa à lógica do mercado e da tecnologia convencional, priorizando as necessidades das comunidades e o desenvolvimento sustentável.

3.2 UMA FERRAMENTA PARA A INSERÇÃO DE MULHERES NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A tecnologia social tem sido uma importante ferramenta para a inserção de mulheres na área de tecnologia e inovação. A desigualdade de gênero ainda é um desafio nesse setor que historicamente tem sido dominado por homens. No entanto,

as tecnologias sociais têm o potencial de ajudar a superar as barreiras de gênero e promover a inclusão de mulheres nessa área.

A criação de comunidades de mulheres na área de TI pode ser uma tecnologia social importante para a inserção de mulheres nesse setor. Essas comunidades podem ser formadas em diferentes níveis, como local, regional ou internacional e têm o objetivo de conectar mulheres que trabalham ou estão interessadas em trabalhar na área de TI. As comunidades de mulheres na área de TI podem oferecer suporte emocional, networking, oportunidades de mentorship e capacitação, além de promover a representatividade feminina no setor.

3.3 O INCENTIVO AO ESTUDO DA LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

A importância de se estudar lógica de programação pode parecer confusa, uma vez que se pode achar que apenas cria-se algoritmos, mas isto vai além. Aprender lógica de programação é levar ao aluno um senso de organização, já que os comandos lógicos precisam ser organizados em uma sequência.

Outro fator é a depuração, processo de correção de erros. Pode-se em diversas esferas da vida depurar erros de uma problemática, utilizando um novo modo de pensar. Roveda (2022) diz que com lógica de programação, a sua maneira de pensar irá mudar e, com isso, seus processos externos também serão positivamente impactados.

Portanto, desenvolver a lógica para criação de qualquer ferramenta tecnológica é pensar sob a óptica da própria máquina, pensando como uma máquina. Com esse fator, os humanos precisam encarar a realidade de modo técnico utilizando, por exemplo, abstração, que é a redução de complexidade e foco nos detalhes pertinentes àquela situação. Roveda (2022) em seu artigo confirma que quanto mais capazes de compreender as coisas ao redor de maneira técnica for, mais eficiente será o raciocínio lógico.

Levantadas as possibilidades de benefícios que este novo aprendizado traz para quem estuda programação, pensa-se em incentivar temáticas inclusivas para que as mulheres que desejarem seguir na área desde o início da fase adulta, possam diminuir a probabilidade de conviver com barreiras socioculturais e possivelmente trazer uma percepção de independência, autonomia e confiança.

Ainda de acordo com Pinho (2019) em reportagem com Carine Ross, a última citada acredita que, para alterar o cenário, é preciso envolver tanto as mulheres quanto universidades e empresas em reflexões que resultem em mudança de comportamentos. E como já mencionado anteriormente, foram criados ao longo dos anos programas, projetos e demais iniciativas de apoio à mulher dentro do mercado de tecnologia.

3.4 PLANEJAMENTO DA JORNADA DE PROGRAMAÇÃO

A jornada de programação teve como principal missão levar a capacitação das mulheres que desejarem participar dela. Na ocasião, as mulheres irão iniciar uma comunidade virtual através de salas criadas na aplicação Discord, para compartilhamento de livros, materiais, vídeos, aulas ministradas, bem como a troca de mensagens para gerar engajamento entre a jornada

Para selecionar os membros serão criados dois formulários online. Um deles será voltado para as mulheres que desejam ensinar a linguagem de programação Python iniciando pelos conceitos iniciais da Lógica de Programação. Outro pré-requisito importante para fazer parte do grupo de tutoras, é o conhecimento de Banco de Dados intermediário para utilização da ferramenta MySQL para criação de um banco de dados simples para salvar as informações como, cadastro, conclusão de módulos e atividades etc. Isto é, ao final das aulas teóricas, todas as alunas receberão um desafio final para apresentação de um protótipo de aplicação que ensine lógica e linguagem de programação Python para outras alunas do próprio curso, iniciando um ciclo. De modo claro, a equipe de tutoras será composta por mulheres graduadas que já atuam no mercado de TI e que darão aulas teóricas para alunas do curso de Sistemas de Informação. Por outro lado, às participantes, alunas, irão conduzir e validar seus conhecimentos com uma atividade prática em equipes. A seguir têm-se uma apresentação detalhada de como funcionou a jornada de programação, enfatizando a função das pessoas que farão parte do momento.

a) As desenvolvedoras ministraram dentro do projeto da Jornada durante 6 (seis) meses, aulas de lógica computacional, Python, Banco de Dados básico e Dicas para apresentações para a criação de um aplicativo que ensina lógica de programação para mulheres que estão migrando de área.

- b) As tutorias serão compostas por desenvolvedoras já atuantes no mercado que farão uma inscrição solicitando a participação na Jornada.
- c) As tutoras disponibilizar-se-ão semanalmente para ministrar as aulas de acordo com o plano de aula já desenvolvido, com duração de 6 (seis) meses.
- d) As estudantes serão compostas por mulheres que estão concluindo o curso de Sistemas de Informação. Ao final, o projeto se culminará na criação de uma aplicação simples onde às alunas colocarão em prática o que aprenderam com as tutoras
- e) Como conclusão será gerado dois tipos de certificado: Um certificado de participação de curso com carga horária na modalidade estudante e outro certificado de mentoria com carga horária igual na modalidade tutoria
- f) Não há pretensão de gerar lucros. O projeto se caracterizará como voluntário por parte das tutoras e os encontros serão feitos remotamente.

4. METODOLOGIA

Neste trabalho foi utilizado o método de pesquisa descritiva. Sua finalidade é demonstrar que a participação das mulheres dentro do mercado de Tecnologia sofreu mudanças ao longo dos anos e com o amadurecimento da sociedade, mas que ainda existe um número expressivo de mulheres que se sentem julgadas e não incentivadas dentro do seu trabalho. O estudo teve caráter quantitativo, na divulgação de números (em porcentagem) da imersão destas mulheres dentro de toda bolha computacional. E, ao mesmo tempo, faz-se obrigatoriamente necessário comparar com os dados da pesquisa bibliográfica divulgados anteriormente. Neste trabalho utilizou-se o Design Thinking na fase de imersão quando se pensa no problema em questão, análise e síntese das informações que foram coletadas, a ideação para pensar em situações que possam ajudar a diminuir este problema, prototipação com a apresentação do planejamento e algumas aulas que foram ministradas para a fase de testes. Neste primeiro momento, constatando que o número ainda é inferior, foi criado um questionário online com 50 (cinquenta) mulheres entrevistadas. Chamamos isso de netnografia. Utilizamos a netnografia para apurar dados de representação etnográfica, porém utilizando meios digitais como fóruns, formulários, entrevistas on-line. Possui a mesma finalidade das entrevistas de campo, a diferença é o meio que é utilizado para obtenção desses

dados. Neste momento conseguimos extrair esses dados obtidos do questionário realizado e transformamos em informações. Consegue-se entender que o problema existe e enxergamos as dores do público.

4.1 A ABORDAGEM DO *DESIGN THINKING*

O *Design Thinking* segundo Vieira (2022) consiste no conjunto de ideias e *insights* elaborados sob a perspectiva de resolução de problemas ou aperfeiçoamento de algum produto ou serviço. É uma abordagem bastante utilizada para entendimento de problemas que acontecem no meio social e que através de resolução de fases conseguimos chegar a uma solução final. A utilização do *Design Thinking* neste trabalho foi crucial para entender as dores do público-alvo, completando o raciocínio da metodologia que foi utilizada para conclusão deste documento.

Andrade (2021) confirma que o *Design Thinking* (DT), de forma geral, trata-se de uma abordagem que tem sido muito utilizada para identificar falhas e aperfeiçoar processos. Dentro do contexto da falta de incentivo e encorajamento de mulheres a continuar na área de Tecnologia, pode-se utilizar o DT para “para promover a inovação e a criatividade” (2021, ANDRADE)

5. RESULTADOS

5.1 QUESTIONÁRIO I: ENTENDENDO A DOR DA MULHER

Durante os meses de revisão bibliográfica deste trabalho, foi realizada uma pesquisa on-line de cunho acadêmico levantando alguns questionamentos a respeito da vivência em sociedade (profissional) das mulheres. Na ocasião foram entrevistadas 50 (cinquenta) mulheres através de perguntas objetivas e subjetivas sobre o mercado de trabalho.

A partir da pesquisa, foram levantados alguns questionamentos para entender melhor a problemática já citada aqui. Primeiramente, procurou-se entender qual público categorizado por idade e cor participaram dessa pesquisa. Obteve-se que 60% possuem entre 18 (dezoito) a 25 (vinte e cinco) anos. Os demais números mostram que as participantes possuem idade acima de 25 (vinte e cinco) anos.

Gráfico 1 - Faixa etária

Fonte: Aatoria Própria (2023)

Portanto, na primeira parte da pesquisa percebemos que as mulheres jovens de até 25 anos e grande parte pardas fazem parte do público analisado neste trabalho.

Adiante, foi questionado se possuíam algum vínculo empregatício no momento da resposta. 70% das participantes responderam que já estão trabalhando no mercado e 30% responderam que ainda não estão trabalhando.

Gráfico 2 - Vínculo de trabalho

Fonte: Aatoria Própria (2023)

Neste segundo momento pode-se aferir que, se caso seja de sua livre e espontânea vontade, as mulheres que já estão no mercado de trabalho podem ser as tutoras desta jornada e que o restante seria categorizado como alunas.

Dadas às perguntas iniciais para entendimento do público, às questões foram se tornando específicas ao foco deste trabalho. Em sua primeira instância, foi questionado se essas mulheres possuem cursos técnicos, superiores ou aperfeiçoamento na área de Tecnologia. 80% das entrevistadas responderam que ainda estão concluindo seus cursos, enquanto 13,3% ainda não ingressaram em

nenhum curso e 6,1% responderam que já concluíram o curso. Esse dado se torna relevante para a pesquisa levantando algumas hipóteses:

- a) Quase todas as participantes já estão no mercado, mas sem a conclusão de seus cursos
- b) Um baixo percentual de mulheres já “concluíram” o curso superior (fase de defesa de monografia) e estão no mercado
- c) Há participantes que se interessam pela área e além de não estarem trabalhando, também não concluíram seus estudos.

Gráfico 3 - Certificações

Fonte: Aatoria Própria (2023)

O próximo questionamento realizado foi de cunho pessoal, indagando-as sobre a existência de alguma situação acontecida por elas em que elas decidiram, sozinhas, seguir a área de Tecnologia, mas que houve pessoas que julgaram sua decisão, afirmando que o setor não é bem representado pela massa feminina. 53,3% responderam que já foram julgadas e 46,7% não foram julgadas.

Pode-se perceber que o resultado foi bastante equilibrado, onde um pouco mais da metade das entrevistadas afirmam que tiveram que quebrar barreiras e a outra não.

Gráfico 4 - Incentivo ou Desmotivação

Fonte: Aatoria Própria (2023)

Após obter as respostas relacionadas ao quanto elas foram incentivadas a entrar no mercado, as mulheres que já estão trabalhando foram questionadas se estavam satisfeitas com o seu salário. 51,4% responderam que não está satisfeita e 48,6% estão satisfeitas.

Gráfico 5 - Salário

Fonte: Aatoria Própria (2023)

A última pergunta objetiva realizada na pesquisa, questionava as mulheres que já estavam trabalhando na área, se existiam programas de incentivo e apoio à mulher em seu trabalho. Incentivos como cursos, palestras, eventos etc. 62,9% responderam que não há incentivos e 37,1% afirmaram que há iniciativas.

Gráfico 6 - Programas de apoio à mulher

Fonte: Aatoria Própria (2023)

Para finalizar a pesquisa, um campo de parágrafo longo foi disponibilizado para as mulheres que responderam que foram julgadas por sua escolha, que não recebem incentivos no trabalho e que já sofreram algum tipo de desmerecimento dentro do seu trabalho. A grande maioria das entrevistadas deram seus

depoimentos e destacamos na Apêndice os 5 (cinco) depoimentos mais assertivos a este trabalho.

5.2 AMOSTRA: FEEDBACK DAS ALUNAS APÓS ENCONTRO

Como resultado inicial, teve-se a possibilidade de criar alguns encontros virtuais, onde se foi apresentado a ementa da jornada e uma breve aula, demonstrando como seria se caso elas fizessem parte. Tivemos 10 (dez) alunas que participaram desses encontros com 3 (três) tutoras que foram previamente selecionadas. Ao final dos encontros, foi criada uma pesquisa de satisfação. Tinha o propósito de receber feedback assertivos em relação a algo que foi aplicado, proposto, executado. Conseguimos, com esta pesquisa, analisar melhor o quanto as alunas ficaram satisfeitas com a experiência que tiveram antes, durante e depois da imersão realizada. Levantamos dados qualitativos e quantitativos a partir do retorno de respostas às perguntas que foram criadas. As respostas eram objetivas e em forma de escala de 0 a 10.

Semelhante ao questionário realizado no capítulo anterior, precisávamos saber qual era o público que esteve presente em nossos encontros. 70% eram compostos por mulheres de 18 (dezoito) a 28 (vinte e oito) anos. Enquanto os outros 30% eram compostos por participantes de 29 (vinte e nove) a 39 (trinta e nove) anos.

Gráfico 7 - Idade do público que participou dos encontros da jornada

Fonte: Autoria Própria (2023)

Usando a escala de 0 a 10, questionamos as participantes da jornada o quão elas recomendam o projeto para outras pessoas. 0 para as que não recomendaria de forma nenhuma e 10 para as que recomendaria bastante. 60% das entrevistadas

disseram que recomendaria bastante e os outros 40% ficaram divididos entre recomendar ou não recomendar.

Gráfico 8 - Recomendação da jornada

Fonte: Autoria Própria (2023)

Seguindo o questionário de avaliação da jornada, perguntamos se após nossos encontros, elas já se sentem inseridas dentro da comunidade feminina que faz parte da área de Tecnologia (como um todo). 0 para não se sentem inseridas e 10 para se sentem bastante inseridas. Apesar dos encontros realizados, trocas de informações e referências, tivemos um público dividido em que se sentiu inserida, 30% das mulheres e o restante ainda apresentam incertezas sobre a indagação.

Gráfico 9 - Imersão na comunidade

Fonte: Autoria Própria (2023)

Questionadas a respeito dos temas que foram abordados durante os encontros, o quão elas achavam que foram pertinentes para sua carreira profissional, sendo 0 para nenhum pouco pertinente e 10 para muito pertinente, 40% das participantes disseram que acharam muito pertinentes, 50% acharam pertinentes e 10% acharam relevante/não tão pertinentes/resposta média.

Gráfico 10 - Conteúdos pertinentes

Fonte: Autoria Própria (2023)

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS

Ao término deste trabalho, se teve uma percepção da problemática introduzida. Percebe-se que a influência pode causar um efeito decisório na vida das pessoas que querem continuar na área que escolheram - e muitas acabam desistindo antes mesmo de iniciar pelo julgamento. Apesar do crescimento ao longo dos anos, a área de atuação ainda tem um número expressivo de homens. A falta desse encorajamento por parte da própria família que tem preferências contrárias, pode também resultar na evasão desta mulher. A representatividade tem sido uma palavra forte no meio feminino da tecnologia. Mergulhar nas histórias das mulheres que marcaram seu nome na histórica, traz o sentimento de pertencimento. Programas de incentivo ao estudo e imersão ao trabalho criados dentro da universidade, como o desta jornada citada neste trabalho, podem trazer resultados significativos para o número de mulheres que fazem parte da área de tecnologia. Propor a jornada para a academia e colocá-la em prática poderá não ter apenas um impacto decisivo na vida das alunas, mas mostrar para toda sociedade que segregação de áreas por gêneros não devem ser atos praticados ainda no século XXI, simbolizando um ato machista e a persistência de criação de estereótipos construídos junto com a própria evolução humana.

REFERÊNCIAS

AIDAR, Laura. **Ada Lovelace**: matemática inglesa. Matemática inglesa. 2022. Disponível em: https://www.ebiografia.com/ada_lovelace/. Acesso em: 07 dez. 2022.

ANDRADE, Sabrina. **Como aplicar o design thinking na educação em 5 passos.** 2021. Disponível em: <https://tutormundi.com/blog/design-thinking-na-educacao/>. Acesso em: 27 fev. 2023

BRASILIA. MINISTÉRIO DA CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. (org.). **Tecnologia Social.** 2023. Disponível em: https://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/ciencia/politica_nacional/_social/Tecnologia_Social.html. Acesso em: 24 fev. 2023.

BUNNER, C. **Ada Lovelace and the First Computer Program.** Smithsonian Magazine, 10 Dec. 2018. Available at: <https://www.smithsonianmag.com/innovation/ada-lovelace-and-the-first-computer-program-78774125/>. Accessed on: Feb. 25, 2023.

DIAS, Fernando Gomes; MACEDO, Marcelo de Carvalho. **Tecnologia social:** conceito e prática. São Paulo: Peirópolis, 2010.

ELAS PROGRAMAM. **Sobre o projeto.** Disponível em: <https://elasprogramam.com/sobre/>. Acesso em: 25 fev. 2023.

FALCONI, Lígia. **Mentorship:** por que mulheres precisam de mentores para crescer na TI. ComputerWorld, 9 mar. 2020.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. **Farmácia Viva.** Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/tecnologia-social/farmacia-viva>. Acesso em: 25 fev. 2023.

HUYNH, J. **Adele Goldberg:** Trailblazing Computer Scientist. Stanford University School of Engineering, 15 Dec. 2020. Available at: <https://engineering.stanford.edu/magazine/article/adele-goldberg-trailblazing-computer-scientist>. Accessed on: Feb. 25, 2023.

JESSEN, K. **The Women Who Created Programming Language.** BBC News, 8 Mar. 2018. Available at: <https://www.bbc.com/news/technology-43265915>. Accessed on: Feb. 25, 2023.

LOPEZ, R. **Radia Perlman:** “The Queen of the Internet” Who Invented Spanning Tree Protocol. Medium, 18 Aug. 2020. Available at: <https://medium.com/@ranialopez/radia-perlman-the-queen-of-the-internet-who-invented-spanning-tree-protocol-e09a9ad4a1f4>. Accessed on: Feb. 25, 2023.

INFORPRETA. **Quem somos.** Disponível em: <https://infopreta.com.br/quem-somos/>. Acesso em: 23 fev. 2023.

MACEDO, Bruna. **Setor de tecnologia cresce mais de 60% durante a pandemia, aponta estudo:** levantamento realizado pelo bid e pelo linkedin considerou as contratações que aconteceram antes, durante e depois da pandemia na américa latina. Levantamento realizado pelo BID e pelo LinkedIn considerou as contratações que aconteceram antes, durante e depois da pandemia na América Latina. 2022. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/business/setor-de-tecnologia-cresce-mais-de-60-durante-a-pandemia-aponta-estudo/>. Acesso em: 07 dez. 2022.

MACHADO, Giulia Mora. **A QUESTÃO DE GÊNERO NA ÁREA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO.** 2020. 72 f. Monografia (Especialização) - Curso de Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação, Departamento Acadêmico de Saúde e Serviços Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação, Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2020.

MACKENZIE. **Entenda como as mulheres estão mudando o mundo com a programação.** Disponível em: <<https://blog.mackenzie.br/mercado-carreira/mercado-de-trabalho/entenda-como-as-mulheres-estao-mudando-o-mundo-com-a-programacao/>>. Acesso em: 07 dez. 2022.

MALVEIRA, Mariana. **Conheça 7 iniciativas que protagonizam a mulher na tecnologia.** 2022. Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/mercado/248137-conheca-7-iniciativas-protagonizam-mulher-tecnologia.htm>. Acesso em: 10 fev. 2023.

NICOLIELO, Bruna. **Por que o machismo cria barreiras para as mulheres na tecnologia.** 2023. Disponível em: <https://www.programaria.org/especiais/mulheres-tecnologia/>. Acesso em: 27 fev. 2023.

OSSAMU, Carlos. **Situação das mulheres no mercado de TI ainda não é nada cor-de-rosa:** estudos investigam se houve evolução na igualdade de gênero no setor, há quem afirme que melhorou, outros dizem que piorou. Estudos investigam se houve evolução na igualdade de gênero no setor, há quem afirme que melhorou, outros dizem que piorou. 2021. Disponível em: <https://inforchannel.com.br/2021/03/08/situacao-das-mulheres-no-mercado-de-ti-ainda-nao-e-nada-cor-de-rosa/>. Acesso em: 10 fev. 2023.

PINHO, Ana. **Carreira em tecnologia para mulheres:** quais são os obstáculos e o que fazer para superá-los?. quais são os obstáculos e o que fazer para superá-los?. 2019. Disponível em: <https://www.napratica.org.br/carreira-em-tecnologia-para-mulheres/>. Acesso em: 10 fev. 2023.

ROVEDA, Ugo. **LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO: o que é e por que é importante?. O QUE É E POR QUE É IMPORTANTE?.** 2022. Disponível em: <https://kenzie.com.br/blog/logica-de-programacao/#:~:text=%C3%89%20muito%20comum%20que%20muitos,a%20cria%C3%A7%C3%A3o%20de%20seu%20algoritmo..> Acesso em: 10 fev. 2023.

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - UPF. **Mulheres na TI:** oportunidades em alta. Disponível em: <<https://www.upf.br/noticia/mulheres-na-ti-oportunidades-em-alta>>. Acesso em: 10 out. 2022.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. **Cultura Digital na Escola.** Disponível em: <https://www.culturadigitalnaescola.ufpe.br/>. Acesso em: 25 fev. 2023

VIEIRA, Bráulio. **Design Thinking na educação:** definições, aplicações, etapas e dicas. Disponível em: <https://rubeus.com.br/blog/design-thinking-na-educacao/> Acesso em: 27 fev. 2023

FLORENCE. Programa “Farmácia Viva, Hortos Terapêuticos” leva saúde a municípios de baixo IDH do MA. Disponível em: <https://www.florence.edu.br/2020/08/19/programa-farmacia-viva-hortos-terapeuticos-leva-saude-a-municipios-de-baixo-idh-do-ma/>. Acesso 27 fev.2023